

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 99-104
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15470428>

Analisis Audit Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Nuryanti¹, Nurhikmah², Nurfadilla³, Masyhuri⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Email: nury7186@gmail.com, Hikmahmha90@gmail.com, nurfadillaannang10@gmail.com,
masyhuri.akuntansi@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the level of sharia compliance in financing products offered by Islamic financial institutions. Sharia compliance is a crucial element in the operation of Islamic financial institutions to ensure that all products and services offered are in accordance with Islamic sharia principles, such as the prohibition of usury, gharar, and maisir. The method used in this study is a qualitative study with a library research approach or literature study. This study will be conducted by collecting and analyzing various relevant literature sources, including books, scientific journals, articles, and official documents related to sharia compliance audits and financing products in Islamic financial institutions. The results of the study indicate that in general Islamic financial institutions have implemented sharia principles in their financing products, but there are still some weaknesses in terms of implementation and supervision, especially in terms of transparency of contracts and the supervision mechanism of the Sharia Supervisory Board (DPS). Therefore, it is necessary to strengthen the function of the DPS and increase sharia literacy among industry players to maintain the integrity and public trust in the Islamic financial system.

Keywords: Sharia Compliance Audit, Financing Products, Sharia Financial Institutions, Sharia Supervisory Board.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah pada produk pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah merupakan elemen krusial dalam operasional lembaga keuangan syariah guna memastikan bahwa seluruh produk dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka atau studi literatur. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan audit kepatuhan syariah dan produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum lembaga keuangan syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam produk pembiayaannya, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam hal implementasi dan pengawasan, terutama dalam aspek transparansi akad dan mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu, perlu penguatan fungsi DPS serta peningkatan literasi syariah di kalangan pelaku industri untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

Kata Kunci: Audit Kepatuhan Syariah, Produk Pembiayaan, Dewan Pengawas Syariah.

Article Info

Received date: 30 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 11 May 2025

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memainkan peran penting dalam perekonomian global dengan menawarkan produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, meskipun industri ini terus berkembang pesat, tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum syariah pada produk pembiayaan tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan secara serius. Salah satu permasalahan sosial yang muncul adalah ketidakpastian dan kurangnya pemahaman terkait penerapan prinsip syariah pada produk pembiayaan yang semakin kompleks, yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap syariah, dan berisiko merugikan lembaga keuangan syariah serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah itu sendiri. (Baihaki et al., 2024)

Audit kepatuhan syariah menjadi solusi utama dalam memastikan bahwa semua produk pembiayaan yang ditawarkan oleh LKS benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun,

penerapan metode audit kepatuhan yang efektif sering kali terhambat oleh keterbatasan pendekatan konvensional yang belum sepenuhnya dapat mengatasi kompleksitas dan dinamika produk pembiayaan syariah yang berkembang. Banyak penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya audit berbasis risiko dan indikator kepatuhan syariah, namun masih jarang yang mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam proses audit tersebut. Hal ini menciptakan gap dalam metode audit yang dapat mendeteksi dan mencegah ketidakpatuhan dengan lebih cepat dan akurat. Audit syariah menjadi sangat penting dalam industri keuangan syariah yang terus berkembang, terutama untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya dilihat dari keuntungan finansial, tetapi juga dari integritas moral dan etika dalam operasionalnya. Banyak lembaga yang memperkuat mekanisme audit internal syariah untuk memastikan produk dan layanan mereka sesuai dengan prinsip Islam. Di negara-negara seperti Malaysia, pengawasan dilakukan melalui *Shariah Governance Framework (SGF)* dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai penjaga kepatuhan. Meskipun terdapat pedoman internasional dari *AAOIFI*, penerapan standar audit syariah tetap bervariasi karena pengaruh peraturan lokal dan budaya keuangan setempat. (Rizkiyanti et al., 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana audit kepatuhan syariah diterapkan dalam proses pembiayaan LKS, sejauh mana produk-produk pembiayaan mematuhi prinsip syariah, serta tantangan yang dihadapi auditor dalam menilai kepatuhan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan syariah serta meningkatkan integritas dan kredibilitas LKS di mata masyarakat. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan pendekatan audit yang lebih efektif dan dapat diterapkan untuk memastikan bahwa produk pembiayaan syariah tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga menciptakan keberlanjutan bagi lembaga keuangan syariah itu sendiri. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi bagi praktisi dan regulator untuk meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dan mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah secara berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit Kepatuhan Syariah

Audit syariah merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menilai kesesuaian aktivitas operasional, transaksi, serta produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Proses audit ini tidak hanya terbatas pada evaluasi aspek finansial, tetapi juga mencakup dimensi moral, etika, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar audit syariah antara lain larangan atas praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), yang seluruhnya harus dihindari dalam sistem keuangan syariah. Audit syariah memiliki peran sentral dalam menjamin bahwa lembaga keuangan Islam beroperasi sejalan dengan Maqasid al-Shariah, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Audit ini tidak hanya menelaah laporan keuangan, melainkan juga mencakup aspek-aspek penting lainnya seperti produk, sistem operasional, dan tata kelola manajemen. Dengan demikian, audit syariah diharapkan mampu memberikan kepastian bahwa setiap aktivitas LKS berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Berbeda dari audit konvensional yang umumnya hanya menitikberatkan pada aspek teknis dan ekonomi, audit syariah memberikan penekanan kuat pada nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, serta tanggung jawab moral dan spiritual. Audit konvensional biasanya bersifat bebas nilai (*value-free*), sehingga kurang mempertimbangkan unsur etika dan moral dalam Islam. Sebaliknya, auditor syariah tidak hanya bertugas memastikan keakuratan laporan keuangan, tetapi juga mengawasi kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. (Rizkiyanti et al., 2024)

Menurut (Mardiyah, 2015), pelaksanaan audit syariah di Indonesia masih terbatas pada dua aspek utama, yaitu pemeriksaan terhadap laporan keuangan (termasuk Islamic Social Report dan CSR) serta aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun karena belum adanya pedoman audit yang tegas dan terstruktur bagi DPS, terdapat kekhawatiran bahwa proses audit dapat meluas ke luar batas kewenangan syariah. Oleh karena itu, secara umum audit syariah seharusnya dipusatkan pada evaluasi laporan keuangan sesuai standar yang berlaku serta penilaian atas kesejahteraan produk operasional dengan prinsip-prinsip syariah. (Paul, 2021)

Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan bentuk tanggung jawab bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan ini menjadi indikator bahwa seluruh aspek operasional lembaga telah sesuai dengan syariat, mencerminkan moralitas, integritas, dan kredibilitas bank syariah. Nilai-nilai kepatuhan tertanam dalam budaya kerja melalui sikap, perilaku, dan tindakan yang sejalan dengan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dari Bank Indonesia. Inti dari kepatuhan syariah adalah memastikan bahwa seluruh proses bisnis yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, kepatuhan ini menjadi bentuk pencegahan terhadap potensi penyimpangan syariah, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Untuk itu, setiap bank syariah memiliki unit pengawasan internal yang secara khusus mengawasi aspek kepatuhan terhadap syariah. Di Indonesia, pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan ditempatkan secara langsung pada masing-masing institusi keuangan syariah.(Fitriani et al., 2022)

Produk Pembiayaan

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan ajaran Islam, di mana setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/perjudian), serta produk-produk yang dilarang dalam Islam. Salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh bank syariah adalah produk pembiayaan, seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa melanggar ketentuan syariah.(Najib & Rini, 2016) Pertumbuhan bank syariah di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang pentingnya kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip Islam atau yang dikenal dengan istilah *kepatuhan syariah*. Bank Indonesia menegaskan bahwa demi terwujudnya praktik perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan, seluruh kegiatan operasional, termasuk dalam produk pembiayaan, harus selalu berlandaskan prinsip syariah. Menurut Ansori, *kepatuhan syariah* merupakan suatu indikator atau tolok ukur yang mengelilingi nilai-nilai Islam dalam aktivitas bank syariah, yang berfungsi untuk memastikan bahwa lembaga tersebut benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Sementara itu, Andrian Sutedi menyatakan bahwa secara praktik, mematuhi syariah berarti mematuhi seluruh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), karena fatwa-fatwa tersebut mencerminkan aturan dan nilai syariah yang harus dijadikan pedoman dalam seluruh produk dan layanan, termasuk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.(Fitriani et al., 2022)

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memegang peran strategis dalam mengawasi jalannya audit serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang sesuai dalam Lembaga keuangan berbasis syariah. Selain itu, DPS bertugas Menyusun kebijakan serta pedoman operasionalnya yang wajib dijalankan oleh manajemen, termasuk memberikan persetujuan terhadap produk yang akan ditawarkan. DPS juga melakukan syariah review, yaitu proses evaluasi yang bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas Lembaga keuangan tidak menyimpang dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.(Izzatika & Lubis, 2016)

Dalam struktur perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sebagai perwakilan resmi dari DSN-MUI yang ditempatkan langsung di masing-masing institusi perbankan syariah. Dengan posisi tersebut, DPS memiliki wewenang yang besar dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Pengawasan ini mencakup seluruh kegiatan perbankan, mulai dari penyusunan kebijakan, pengembangan produk baru, hingga penerapan fatwa pada produk yang telah beredar. Menurut Ilhami (2009), DPS diharapkan menggambarkan dengan tingkat objektivitas yang tinggi. Namun karena DPS merupakan bagian internal dari Lembaga keuangan syariah, masih terdapat keraguan terhadap independensi dan objektivitasnya. Oleh karena itu, profesionalisme dan kapabilitas yang mumpuni menjadi kunci agar DPS dapat menjalankan fungsi pengawasan syariah secara optimal dan kredibel.(Maslihatin & Riduwan, 2020)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan yang memiliki tugas utama memberikan arahan dan rekomendasi kepada arah serta seluruh aktivitas bank berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian dibidang syariah dan bertanggung

jawab atas pengawasan operasional Lembaga keuangan agar tetao dalam koridor syariah. Peran DPS sangat penting dalam menegakkan prinsip kepatuhan syariah di lingkungan perbankan syariah Indonesia. Mereka memikul tanggung jawab besar sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder), karena bertugas menjaga amanah para investor dan pelaku usaha yang menaruh kepercayaan terhadap system keuangan syariah. Dalam menjalankan fungsinya, DPS digambarkan pada lima aspek penting dalam tata kelola yang baik, yaitu independensi, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan transparansi.(Octasari et al., 2023)

Adapun tabel di bawah yang telah dirangkum dari berbagai sumber yang relevan dari penelitian ini, sebagai berikut:

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wina Paul (2021)	Analisis Audit Pembiayaan Perbankan Syariah	Evaluasi dan penilain proses audit terhadap aktivitas pembiayaan	Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, melaporkan hasil audit bersama auditor eksternal, menjaga transparansi, integritas, kepercayaan nasabah, serta memastikan pembiayaan sesuai maqashid syariah.
2	Nurul Fitriani, Kharis Fadlullah Hana, Uswatun Hasanah (2022)	Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR MIKRO di Bank Syariah Indonesai	Kepatuhan produk BSI KUR Mikro terhadap prinsip syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sistem audit dalam menjaga kepatuhan.	Bank Syariah Indonesia dan produk KUR-Mikro telah sesuai prinsip syariah, diawasi DPS, hanya membiayai usaha halal, direkomendasikan analisis kepatuhan syariah melalui DPS secara langsung.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mendalami berbagai literatur dan sumber ilmiah yang relevan guna menganalisis audit kepatuhan syariah terhadap produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah bagaimana prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi/perjudian) diterapkan dalam proses audit terhadap produk pembiayaan syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, artikel akademik, laporan penelitian, serta peraturan dan fatwa dari otoritas syariah seperti DSN-MUI dan OJK. Literatur yang dikaji dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan relevansi dan kredibilitas dalam membahas topik audit syariah dan produk pembiayaan di LKS.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan mengklasifikasikan dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber untuk kemudian disusun menjadi sebuah kesimpulan yang sistematis. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme audit syariah serta urgensinya dalam memastikan kepatuhan produk pembiayaan terhadap prinsip-prinsip syariah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Audit syariah merupakan proses penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas dan produk dari Lembaga keuangan syariah (LKS) berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Berdasarkan analisis yang dikaji dari berbagai sumber akademik dan regulasi menunjukkan bahwa tujuan utama dari audit kepatuhan syariah adalah untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produk pembiayaan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran krusial sebagai pengawas internal yang memastikan setiap kontrak dan transaksi yang dijalankan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta standar dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Berdasarkan Literatur dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari jurnal akademik yang ditulis oleh Elda Unike Atmajaya, dkk (2024), masih terdapat tantangan besar dalam hal pelaksanaan audit syariah secara menyeluruh, karena beberapa LKS belum memiliki sistem audit internal yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya “risiko ketidakpatuhan syariah” yaitu resiko Ketika suatu produk keuangan syariah dinilai tidak sesuai syariah karena kesalahan implementasi atau karena instrument keuangan yang digunakan terlalu menyerupai system konvensional. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi fatwa antara satu lembaga dengan yang lain seringkali menyebabkan ketidakeragaman dalam pelaksanaan audit syariah, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas system keuangan syariah itu sendiri. (Elda Unike Atmajaya et al., 2024)

Perbedaan interpretasi terhadap fatwa dan kontrak menyebabkan terjadinya perbedaan pelaksanaan syariah yang cukup signifikan antar Lembaga, terutama dalam hal margin keuntungan, biaya administrasi tersembunyi, dan pengelolaan risiko. Disisi lain, kurangnya auditor syariah yang memiliki pemahaman mendalam terhadap fiqh muamalah dan aspek akuntansi syariah menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan kualitas audit.

Maka dari itu, untuk meningkatkan efektivitas audit, diperlukan sinergi antara DPS, regulator, dan auditor internal yang kompeten dibidang syariah dan keuangan. langkah strategi untuk meningkatkan efektivitas audit kepatuhan syariah pada produk pembiayaan. Pertama, perlu penguatan peran dan kapasitas Dewan Pengawas Syariah dengan memberikan akses yang lebih besar dalam sistem pengambilan keputusan dan pengawasan berlapis. DPS juga perlu didukung oleh tim audit internal syariah yang profesional dan tersertifikasi. Kedua, lembaga keuangan syariah harus mengembangkan sistem dokumentasi yang transparan dan akuntabel atas setiap tahapan proses pembiayaan, mulai dari penerbitan produk, akad, hingga realisasi dan pelunasan. Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) perlu mendorong standarisasi audit yang mematuhi syariah melalui pedoman yang mengikat dan sistem pelaporan terpadu. Terakhir, edukasi kepada nasabah juga menjadi aspek penting dalam menjaga kepatuhan syariah, karena banyak penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan nasabah terhadap akad yang digunakan. Secara keseluruhan, audit yang mencakup syariah bukan sekedar alat pengawasan, melainkan instrumen strategi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir. (Yusra et al., 2024)

Selain itu, transparansi dalam pelaporan hasil audit juga menjadi hal yang penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Sebuah LKS yang secara aktif menginformasikan hasil audit syariah kepada public dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitasnya di mata nasabah, terutama mereka yang sangat peduli pada kehalalan transaksi. Oleh karena itu, audit yang mengandung syariah seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administrative, tetapi sebagai bagian integral dari tata Kelola syariah perusahaan yang Amanah dan professional. keberhasilan audit kepatuhan syariah sangat dipengaruhi oleh keseriusan lembaga dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah secara substansial, bukan hanya formalitas dokumentatif belaka. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ekosistem keuangan syariah yang benar-benar sesuai maqashid syariah, kepatuhan audit harus terus dikembangkan sebagai sistem yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan serta keberkahan dalam setiap transaksi pembiayaan.

SIMPULAN

Audit kepatuhan syariah merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa produk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam mengawasi kesesuaian transaksi dengan fatwa

MUI dan standar DSN, meskipun masih terdapat kendala seperti kurangnya auditor syariah yang kompeten, sistem audit internal yang belum optimal, serta perbedaan interpretasi fatwa antar lembaga.

Untuk meningkatkan efektivitas audit syariah, dibutuhkan sinergi antara DPS, regulator, dan auditor internal yang memiliki pemahaman mendalam tentang syariah dan keuangan. Upaya strategis meliputi penguatan kapasitas DPS, transparansi dokumentasi pembiayaan, standarisasi audit oleh OJK dan KNKS, serta edukasi kepada nasabah. Audit syariah yang efektif akan memperkuat kepercayaan publik dan mewujudkan sistem keuangan syariah yang adil, akuntabel, dan sesuai *maqashid syariah*.

SARAN

Adapun saran untuk Lembaga Keuangan Syariah dalam memperkuat pengauditan dan mematuhi kepatuhan syariah yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Kompetensi Auditor
Lembaga Keuangan Syariah perlu melakukan pelatihan dan sertifikasi rutin bagi auditor internal dan DPS agar memiliki pemahaman konprehensif mengenai fiqh muamalah dan aplikasi hukum ekonomi islam. Pengetahuan ini penting untuk memastikan bahwa kepatuhan audit tidak hanya menilai aspek legalitas formal, tetapi juga kesesuaian substansi akad dengan prinsip syariah.
2. Standarisasi dan Digitalisasi Sistem Audit
Perlunya adanya standar audit syariah nasional yang diterbitkan oleh Otoritas seperti OJK atau DSN-MUI untuk memastikan keseragaman proses audit di seluruh LKS. Penerapan system informasi berbasis digital juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan dan pemantauan pembiayaan.
3. Peningkatan Wewenang DPS dan Audit Internal
DPS dan auditor internal syariah perlu diberi wewenang yang lebih kuat dalam menyampaikan temuan audit dan memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat kepada manajemen. Hal ini akan mendorong proses perbaikan secara cepat dan efektif.

REFERENSI

- Baihaki, H., Salsabila, A. Q., Chania, P. S., Firdayetti, & Nugroho, L. (2024). Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah : Tantangan dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah. *Pelita, Jurnal Penelitian Terapan Dan Aplikatif*, 1(3), 168–182. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i3.74>
- Elda Unike Atmajaya, Dwi putri, D. P. N., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 133–143. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.473>
- Fitriani, N., Hana, K. F., & Hasanah, U. (2022). Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR MIKRO di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4, 1–12.
- Izzatika, N. F., & Lubis, A. T. (2016). Isu Dan Tantangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 147–167. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.24>
- Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 27–35. <https://doi.org/10.32483/maps.v4i1.47>
- Najib, H., & Rini. (2016). SHARIA COMPLIANCE , ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN FRAUD PADA BANK SYARIAH. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 131–146.
- Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K. (2023). Analisis Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Pembiayaan Akad Murabahah. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 02(1), 7–19. <https://doi.org/10.54090/hukmu.134>
- Paul, W. (2021). ANALISIS AUDIT PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Al-Amar (JAA)*, 2(1), 10–19.
- Rizkiyanti, D., Rahmawati, S. D., Apriliani, N., Firdayetti, & Nugroho, L. (2024). Peran AAOIFI , IFSB , dan Dewan Pengawas Syariah dalam Audit Syariah : Tantangan dan Implikasi Global. *Pelita, Jurnal Penelitian, Terapan, Dan Aplikatif*, 1(2), 129–152. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i2.75>

Yusra, Nurnarsrina, Febriyani, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5), 135–144.